

La Pensée de l'absurde dans *Étranger* d'Albert Camus

Ihezurike Ursula O.

Résumé

Nous avons touché ce travail détaillé sur la pensée de l'absurde dans l'étranger d'Albert Camus juste pour se mettre à jour bien sur quoi consiste l'absurde et de quoi parle objectivement l'absurde et les causes principales de l'absurde. Nous avons également relié la vie et les comportements des personnages avec leurs autres cadres géographiques, la structure dramatique et après aussi parlé des effets de l'absurdisme sur le monde et les conditions humaines qui a envisagé la futilité, la souffrance, la stupidité, l'irrationalité et l'insensibilité dans un monde contemporain

Introduction

L' Absurde

De manière générale, l'existentialisme dessine une philosophie qui place l'existence de l'homme au cœur de sa réflexion par opposition à une philosophie abstraite, conceptuelle, essentielle (essentialisme). C'est donc une pensée philosophique et littéraire qui donne la primauté à l'existence vécue et individuelle, à la liberté de l'homme et à sa vocation à décider lui-même de sa propre existence. Il considère l'homme un être unique et libre qui est responsable non seulement de ses actes et de son destin mais également - pour le meilleur comme pour le pire des valeurs qu'il décide d'adopter.

L'existentialisme est devenu un vent philosophique au XXe siècle particulièrement avec Edmund Husserl (1859 – 1938), Martin Heidegger (1889 -1976) et Karl Jaspers (1883 – 1969). Selon Jean Paul Sartre (1905 – 1980), principal représentant de l'existentialisme en France, celui-ci s'énonce par le fait que « l'existence précède l'essence ». C'est-à-dire que l'existence vécue par l'homme précède son essence, sa nature propre, ce qui le constitue essentiellement, avec également conséquence de lui confier la liberté et la responsabilité de ses choix. Cela veut dire que son essence n'est pas déterminée par Dieu ou par une quelconque force transcendée de l'éternité.

Voici quelques acteurs et auteurs existentialistes français parmi beaucoup plus que nous avons trouvés: Gabriel Marcel (1889 – 1973), Maurice Merleau-Ponty (1906 – 1961), Simone de Beauvoir (1908- 1960).

L'Étranger, est le premier roman publié d'Albert Camus, paru en 1942. Les premiers aperçus datent de 1938, mais le roman n'a que pris vraiment forme que dans les premiers mois de 1940 et sera travaillé par Camus jusqu'en 1941. Il prend place dans la tétralogie que Camus va nommer « cycle de l'absurde » qui décrit en principe les références de la philosophie camusienne : l'absurde. Cette tétralogie en qui consiste également l'essai *Le Mythe de Sisyphe* ainsi que les pièces de théâtre *Caligula* et *Le Malentendu*.

Le roman a été traduit en soixante-huit langues ; dans tous les cas, c'est le troisième roman francophone depuis et le plus lu dans le monde, après *Le Petit Prince* de Saint-Exupéry et *Vingt Mille Lieues sous les mers* de Jules Verne. nous avons aussi suivi une adaptation cinématographique et qui en a été réalisée par Luchino Visconti pour la littérature francophone en 1967.

L'influence d'existentialisme sur Camus

L'existentialisme est une philosophie littéraire qui considère l'homme comme un être unique et libre qui est responsable non seulement de ses actes et de son destin, mais également- pour le meilleur comme pour le pire- des valeurs qu'il décide d'adopter. L'existentialisme est en principe une doctrine philosophique conçue et formulée essentiellement par le philosophe allemand Martin Heidegger dans l'un de ces ouvrages intitulé *L'Être et le temps* en 1927. C'est ainsi que Sartre s'était inspiré des idées de cette œuvre pour exprimer sa propre réflexion à travers *L'Être et le néant* publié en 1943. Celui-ci a inspiré Camus qui faisait partie de la philosophie existentialiste. C'est ainsi que Camus se trouve influencé par la pensée sartrienne ce qui trouve ses grandes manifestations dans son écriture et le choix de ses thèmes. C'est pour cela qu'il s'avère nécessaire de révéler que Sartre et Camus partagent plusieurs points communs. Si on constate une espèce d'indifférence dans *L'Étranger* de Camus. Nous concevons une crise du roman chez Sartre comme le montre amplement. *La Nausée*, grosso modo pour les deux « La nature humaine apparaît comme privée du vernis culturel, du sens social ». Il y a encore d'autres livres comme *Le Mythe de Sisyphe*, *Caligula*, *la Peste*, *Le Malentendu* et *L'Homme révolté* qui reflètent aussi la même conception de l'absurde chez Camus.

Pourquoi parler de l'absurde?

Selon quelques définitions à travers le dictionnaire, *Le petit Larousse illustré* (2009), le concept du mot absurde est vu et définit en –

Ce qui est contre le sens commun, la logique.

Démonstration par l'absurde, qui établit la vérité d'une proposition en montrant que son contraire ne peut être vrai.

Pour les autres existentialistes non chrétiens (Sartre, Camus, etc.) notion qui fait référence à un abîme infranchissable qui existe entre l'homme et le monde, entre les aspirations de l'être humain et l'incapacité du monde à les satisfaire.

Albert Camus nous a répondu que c'est l'héritage de la précondition humaine. A travers la philosophie de l'absurde nous verrons que a une tendance de ce qui est contraire et enfiir à toute logique ou qui ne respecte pas les règles de la logique. Cela signifie très simplement la difficulté de l'homme à percevoir l'univers dans lequel il vit. L'absurde peut être lie à une résultante comique ou tragique. Ceci nous donne également la signification de ce qui n'est pas en harmonie avec quelqu'un ou quelque chose. Regardons cet exemple: une conduite illogique(absurde) est un comportement anormal, un raisonnement absurde est un raisonnement illogique. Avec une explication très simple du langage des linguistes, le mot absurde ressemble ou est en synonyme de mot « dissonant ». Dans la philosophie moderne. le mot absurde est utilisé chez les existentialistes pour particulariser ce qui est dénoué de tout sens préétabli.N

Olayiwola Simon(2006),d' après ses recherches sur l' absurdité nous a dit que du deuxième coté de l'existentialisme on trouve l'auteur Albert Camus. Pourtant comme Jean Paul Sartre, il fonctionnait comme essayiste, en même temps que romancier et comme dramaturge aussi. Sa pensée a des attributs universels avec l'existentialisme mais il faut noter que cette pensée aborde une forme différente et se définit comme la philosophie de l'absurde. En tenant compte de l'idée de la révolte (qui ne peut s'accomplir qu'au nom d'une valeur). Albert Camus s'écarte de l'existentialisme et s'oppose à Sartre en refusant toute action politique qui ne respecterait pas les valeurs (droits de l'homme) au nom desquels elle prétend conduire les hommes au bonheur.

Dans un regard dans son essai philosophique, *le mythe de Sisyphe* (1942), Albert Camus donne lui-même sa définition de l'absurde,

« le sentiment de l'absurde naît en l'homme la prise de conscience du non sens de l'existence quotidienne, de l'écoulement inexorable du temps et de la mort qui semble rendre inutile et vaine toute action. L'absurde est la confrontation de l'exigence humaine qui voudrait rendre le monde intelligible et du caractère irrationnel de celui-ci qui nous reste a jamais « étranger »

Albert Camus n'écrivait pas pour quelques sortes des plaisanteries dans ses œuvres. Mais sa prise de conscience se reflétait plutôt beaucoup plus dans toutes ses œuvres littéraires surtout comme dans la cas de (Caligula, l'homme révolté, l'étranger et le mythe de Sisyphe) et en se mêlant sérieusement dans son engagement pour lui de quoi est-ce qu'il croyait. Il établissait ses concepts d'écritures sur l'état humain et l'absurdité absolue qui envahissait la vie de l'homme.

Les causes possibles de l'absurdité

La pensée de la l'absurde qui traite de la futilité, l'angoisse et de l'absurdité de l'homme et de la vie est possiblement causée par les points suivants :la perte de la foi imminente en Dieu, la seconde guerre mondiale et ses effets, le traumatisme et la chute de l'humanisme, l'angoisse et l'incapacité de comprendre son monde, les blessures morales engendrées par la violence de la guerre, les inspirations de plusieurs genres littéraires, tel que : (le dadaïsme, le surréalisme) mais s'oppose fortement a un autre genre littéraire, le réalisme.

Biographie de l'auteur

Albert Camus l'un des grands écrivains français du XXe siècle. Il est né en 1913, a Mondovi en Algérie dans une famille très modeste. Son père simple ouvrier agricole, meurt en 1914, lors de la bataille de la Marne. C'est à Alger, dans le quartier populaire de Belcourt, qu'Albert Camus passe son enfance et son adolescence, sous le double signe, qu'il

n'oubliera jamais, de la pauvreté et de l'éclat du soleil méditerranéen. Boursier au lycée Bugeaud, Camus va découvrir la philosophie grâce à son professeur Jean Grenier, qui deviendra son maître. Il commence ces études de philosophie qui le mèneront, malgré la maladie jusqu'à la licence. Il fonde le théâtre du travail et écrit avec trois amis. Sa première pièce *La Révolte dans les Asturies* qui sera interdite (mais éditée à Alger, en 1936). Journaliste au quotidien du Parti Communiste et *Alger Républicain* (1938), il se marie en 1940 et milite pendant la seconde guerre mondiale dans un mouvement de résistance.

En 1942, Gaillard accepte de publier *l'étranger* et *le Mythe de Sisyphe*. En lisant le manuscrit de *l'étranger*, Jean Paulhan et les membres du comité de lecture de Gaillard ont pressenti la naissance d'un grand écrivain. Avec *l'étranger*, Albert Camus accède à la célébrité. La critique salue en Meursault, personnage central de *l'étranger*, un « héros de notre temps ».

En 1943, Camus rencontre Sartre. Puis il travaille comme journaliste à *Combat* qui est diffusé clandestinement et devient lecteur chez Gallimard. Il refuse l'étiquette d'existentialiste qu'on lui prête. En 1951, il défend dans un nouvel essai, *L'Homme Révolté*, une conception très personnelle de la ; lutte sociale et politique. Lorsque surviennent les événements d'Algérie, Albert Camus hésite entre l'attachement à sa terre natale et la légitimité des revendications algériennes : il s'enferme dans le silence.

En 1956, il publie *la chute*, œuvre pessimiste et déroutante. Le ton y est amer et révèle un scepticisme ironique.

Prix Nobel l'année suivante, à 44 ans, il devient un modèle pour toute une génération qui admire cet humaniste conciliant la pensée sans complaisance et l'action généreuse.

Albert Camus est mort en 1960, sur une route de L'Yonne, dans un accident de voiture, aux cotes de son ami Michel Gallimard. Ce 4 janvier 1960 à 13H55, la voiture dans laquelle il se trouvait, s'est écrasée contre un arbre. On retrouvera dans le véhicule le manuscrit inachevé du *Premier Homme*, un récit autobiographique sur lequel il travaillait.

Le résumé de l'œuvre.

Le roman met en scène un personnage-narrateur nommé Meursault, vivant à Alger, en Algérie française. Le roman est découpé en deux parties. Au début de la première partie, Meursault reçoit un télégramme annonçant que sa mère, qu'il a internée à l'hospice de Marengo vient de mourir. Il se rend en autocar à l'asile de vieillards, situé près d'Alger. Veillant la mort toute la nuit, il assiste le lendemain à la mise en bière et aux funérailles, sans avoir l'attitude à attendre d'un fils endeuillé. Le héros ne pleure pas, il ne veut pas simuler un chagrin qu'il ne ressent pas.

Le lendemain de l'enterrement, Meursault décide d'aller nager à l'établissement de bains, et y rencontre Marie, un dactylo qui avait travaillé dans le même établissement que lui. Le soir, ils sortent voir un film de Fernandel au cinéma et passent le restant de la nuit ensemble. Le lendemain matin, son voisin, Raymond Sintès, un proxénète notoire, lui demande de l'aider à écrire une lettre pour désigner sa maîtresse une maure envers laquelle il s'est montré brutal ; il craint des

représailles du frère de celle-ci. La semaine suivante, Raymond frappe et injurie sa maîtresse dans son appartement. La police intervient et convoque Raymond au commissariat. Celui-ci utilise Meursault comme témoin de moralité. En sortant, il l'invite, lui et Marie, à déjeuner le dimanche suivant a un cabanon au bord de la mer, qui appartient a un de ses amis, Masson. Lors de la journée, Marie demande à Meursault s'il veut se marier avec elle. Il répond que ça n'a pas d'importance, mais qu'il le veut bien.

Un dimanche midi, après un repas bien arrosé, Meursault, Raymond et Masson se promènent sur la plage et croisent deux arabes, dont le frère de la maîtresse de Raymond. Une bagarre éclate, au cours de laquelle Raymond est blessé au visage d'un coup de couteau. Plus tard, Meursault, seul sur plage accable de chaleur et de soleil, rencontre a nouveau l'un des arabes, qui, à sa vue sort un couteau. Meursault tire une fois sur l'homme sans raison apparente, puis tire quatre autres coups de feu sur le corps.

Dans la seconde moitié du roman, Meursault est arrêté et questionne. Ses propos sincères et naïfs mettent son avocat mal à l'aise. Il ne manifeste aucun regret, mais l'ennui. Lors du procès, on interroge davantage sur son environnement lors de l'enterrement de sa mère que sur le meurtre. Meursault se sent exclu du procès. Il dit avoir commis son acte à cause du soleil, ce qui déclenche l'hilarité de l'audience. La sentence tombe : il est condamné à la guillotine, Meursault voit l'aumônier, mais quand celui-ci lui dit qu'il priera pour lui, il déclenche sa colère. A son départ, Meursault finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit

La pensée de l'absurde

Dans les années quarante se développe en France la philosophie existentialiste, dont le représentant le plus connu est sans conteste Jean-Paul Sartre. Selon lui, en l'absence d'un Dieu, l'homme détermine lui-même son existence. Mais cette absence de Dieu, de croyance et de prédétermination, qui sous-entend à l'homme une totale liberté, peut également faire naître le sentiment de l'absurdité de l'existence. Albert Camus développe une réflexion sur cette notion dans *Le Mythe de Sisyphe* [1] : dans un univers privé de ses illusions et de ses lumières, explique-t-il, l'homme ressent une séparation entre son être et son existence, d'où naît le sentiment de l'absurde. Il observe trois attitudes de l'homme face à l'absurdité de la vie. L'homme croyant se réfugie dans la religion pour combattre l'absurdité. L'homme incroyant qui refuse d'accepter l'absurdité de la vie se suicide. Reste une troisième voie, que Camus explore à travers Sisyphe, celle de la révolte : pour lui, l'absurde ne prend sens que si l'on n'y consent pas. Pour mener sa réflexion, Camus s'appuie sur le mythe de Sisyphe,

La question que nous pouvons nous poser est sur le fait qu'est ce que nous pouvons trouver dans l'Etranger une tentative d'assertion que le monde est déraisonnable et absurde ? Jean Paul Sartre considère que le Mythe de Sisyphe vise à nous donner la « notion » de l'absurde et l'Etranger le « sentiment de l'absurde ». selon notre auteur Albert Camus, on ne peut pas dire que l'être humain ou le monde soient absurdes en eux-mêmes : « ce monde dont on parle même n'est pas aussi rationnelle, c'est tout ce qu'on en peut dire. Mais ce qui est absurde, c'est la résistance de cet irrationnel et de ce besoin éperdu de clarté dont l'appel renvoie au plus profond de l'homme. L'absurde appartient également de l'homme que le

monde. Il reste bien-sûre pour l'instant leur seul lien. Cependant on est amené à se demander si l'Étranger illustre ce « sentiment de l'absurde », le personnage de Meursault en étant bien entendu le précurseur.

Si telle vraiment avait été le but d'Albert Camus, il paraît qu'il aurait pu choisir de meilleurs moyens, par exemple ceux que Jean-Paul Sartre utilise dans la Nausée, précisément. Pour Roquentin, le héros du roman de Sartre, le monde qui répondait jusque-là aux exigences de sa raison et de sa sensibilité perd soudain toute consistance : les mots se détachent de leurs sens et prennent un aspect étrange ; les êtres et les choses cessent de s'intégrer à une vision cohérente pour surgir dans une complète gratuité. On peut dire alors que Roquentin que c'est ce sentiment qu'il appelle la « nausée ». Ainsi, quand Meursault veille le corps de sa mère, son regard s'attarde sur les vis brillantes qui se détachent des planches du cercueil (p.13) aussi bien que sur les visages des amis de sa mère : les uns et les autres sont également dénués de signification à ses yeux. De même, le regard de Roquentin s'attardait-il sans raison sur les bretelles violettes du barman ou sur une racine de marronnier. Mais alors que ces objets prenaient une présence obsédante aux yeux de Roquentin et le rendaient à proprement parler malade, les vis ne donnent à Meursault aucune « nausée », car il a toujours vu le monde naturellement de cette façon. Le lecteur des premières pages de l'étranger n'a donc un sentiment de l'absurde que si, à la différence de Meursault, il attend qu'il lui soit offert un monde chargé de sens.

Nous avons constaté que l'étranger était publié en plein désaccord de guerre, juste au milieu de la deuxième guerre mondiale. En regardant dans un sens propre, l'étranger (titre) signifie celui qui vient d'ailleurs. Ici, il prend plutôt en compte les standards de vie, les conduites et les rapports sociaux d'un pied noir nommé Meursault. Celui-ci à l'époque vivait en Algérie et paraît être aimé par tous juste pour sa nature d'étranger. La conception littéraire de l'œuvre (l'étranger) se trouve donc absolument affectée par les crises historiques, politiques et morales de cette période chaude de l'histoire universelle. Chacun des actes met en jeu le sens du monde et la place de l'homme dans l'univers.

Le roman (l'étranger) relate l'histoire d'un jeune du nom de Meursault. L'histoire se déroule en Afrique plus précisément en Algérie au moment où celui-ci était encore un département français. Auteur enveloppé dans son œuvre un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurde de la condition humaine. Un homme qui menait une vie complètement « indifférente » dans une société qu'il refusait de comprendre. En montrant qu'il s'en fou de la société d'où il vivait, il ne enquêtait pas de sa famille, son statut, la religion et sa relation avec des gens. Le héros et le narrateur, apprend la mort de sa mère dans une apparente indifférence.

Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. »Mère décédée. Enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier ». (01)

Cette expression bizarre montrait vraiment que Meursault se voyait étrange dans son propre société et lui-même. Il était en train de vivre seulement dans le présent et non dans le futur. Dans tous les cas lui-même ne comprenait pas sa propre vie et même ses sentiments dans la vie. Il a été déclaré un indigne par le procureur au pendant le procès tribunal, car son comportement était de lui très bizarre. Il a déclaré que je n'avais rien à faire avec une société dont je méconnaissais les règles les plus vitales et je ne pouvais pas en appeler à ce cœur humain dont j'ignorais les réactions élémentaires. (p.153)

Sa vie indifférence était même remarqué par les gens autour de lui. Il n'était pas seulement indifférent envers sa propre société, relation sociétale mais aussi étrangère en lui-même.

Ce courant était le résultat d'une profonde désillusion et d'une prise de conscience de l'absurdité du monde engendré par les facteurs historiques mettant en évidence la tragédie humaine. Par exemple : la première et la deuxième guerre mondiale, l'holocauste, Hiroshima et Nagasaki, les goulags russes, etc. le théâtre de l'absurde était aussi une suite logique au mouvement Dada du début du vingtième siècle et aux penseurs existentialistes comme Sartre et Camus. Depuis Nietzsche, les gens ont l'impression que « Dieu est mort », qu'il n'y a plus de Dieu, ils ont l'impression de vivre une existence sans cause et sans but.

Cette monstrueuse guerre civile entre pays d'Europe qui avait englouti six millions de jeunes hommes a provoqué une sorte d'implication de l'univers moral, métaphysique et esthétique. Voilà donc pourquoi nous avons pris conscience qu'il y existe une relation entre les deux.

Les Événements Qui Constituent Le Drame

Dès la mort de sa mère à l'asile de vieillard à Marengo. Meursault est victime d'une chaîne des événements qui ont des conséquences fâcheuses pour lui. Dans cette partie nous allons évoquer chaque événement. Ici nous allons essayer de montrer comment les événements sont enchaînés pour structurer la construction dramatique du roman.

La mort de Madame Meursault.

En recevant le télégramme portant sur la nouvelle de la mort de sa mère à l'asile, Meursault notre personnage principal a demandé deux jours de congé à son patron pour y aller assister à l'enterrement. A l'asile, il veut voir sa mère tout de suite mais il faut d'abord aller voir le directeur pour quelque formalité. Après la formalité, il refuse deux fois de la voir. Il prend un café et il fume devant la morte. Après l'enterrement il rentre très très vite chez lui.

Bien qu'il ait assisté à la veillée et à l'enterrement, Meursault a montré de l'insensibilité envers sa mère. Le premier paragraphe du chapitre un indique un manque de remords qu'on doit avoir pour un parent, surtout une mère morte en apprenant la nouvelle triste.

« Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas... cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier ». (1 ch. 1 p.21).

Cela a part, il a rangé tout de suite ce qu'il allait faire. « Je prendrai l'autobus a dix heures... et je rentrerai demain soir ». Il a refusé de voir ma mère parce que pour lui, ce n'était pas nécessaire. Avant de fumer devant le corps, il a réfléchi, mais pour lui » cela n'avait aucune importance » (i ch. 1v1 p.21).

Cela a part, il a rangé tout de suite ce qu'il allait faire. « Je prendrai l'autobus a dix heures... et je rentrerai demain soir ». Il a refusé de voir ma mère parce que pour lui, ce n'était pas nécessaire. Avant de fumer devant le corps, il a réfléchi,

mais pour lui » cela n'avait aucune importance » (i ch. 1 page 26). Ces indices de son indifférence veulent le conduire aux événements malheureux comme nous allons voir après. Comme s'il savait ce qui va lui arrivé après et comme un indice de sa culpabilité, il dit, en parlant des vieillards de l'asile qui assistent à la veillée, « j'ai eu une impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. » (1 ch. 1 p.28).

Le rapport avec Marie Cardona

Le lendemain de la mort de sa mère, Meursault commence une liaison irrégulière avec Marie Cardona, une ancienne dactylo de son bureau. Ils s'amusent comme si Meursault n'était pas en deuil. Apprenant que la mère de Meursault morte la veille, Marie a un petit recul. Il se sent encore coupable et il a envie de lui dire que ce n'était pas de sa faute, mais pour lui « cela ne signifiait rien. De tout façon, on est toujours un peu fautif » (1 ch. 2 p 37). Ils vont le soir au cinéma pour assister à un film de Fernandel, un film comique. Au cours de film il l'effleure « elle avait sa jambe contre la mienne. Je caressais les seins. Vers la fin de la séance, je l'ai embrassé, mais mal » (1 ch.2 p. 37-38). Après le film, ils rentrent chez lui pour se coucher ensemble.

C'est à cause de cette liaison immorale que le procureur, au cours du procès déclare « le même homme qui au lendemain de la mort de sa mère se livrait à la débauche la plus honteuse » (2 ch. 3 p. 108).

Le rapport avec Raymond.

Meursault accepte de nouer une amitié avec Raymond Sintès. Un voisin de palier bien qu'il sache que celui-ci est d'une moralité douteuse. Cela lui est égal. Il accepte aussi d'écrire une lettre piégée pour lui afin de lui attirer sa maîtresse avec qu'il a un malentendu et la livrer à ses mauvais traitements. Il accepte d'avantage de lui servir de témoin contre sa maîtresse à une affaire dont il ne sait pas la vérité, et de l'avertir de la présence de son ennemi, l'Arabe le frère de sa maîtresse s'il le voit près de la maison.

Avec la lettre rédigée par Meursault, Raymond réussit à attirer sa maîtresse chez lui et la punit sévèrement. Au cours de la dispute, Meursault n'intervient pas. Après, il témoigne en faveur de Raymond contre la dame comme il a accepté.

La bagarre sur la plage.

Meursault et Marie accompagnent Raymond chez Masson, un ami de ce dernier qui habite dans un cabanon près d'Alger. Après le déjeuner, Masson, Meursault et Raymond vont se promener sur la plage. Ils rencontrent le « type » de Raymond avec un autre Arabe. Raymond et Masson se mettent à se battre avec eux tandis que Meursault attend afin de la à un autre Arabe qui peut venir. Raymond est blessé au cours du combat et les deux Arabes s'enfuient.

Au retour au cabanon, Raymond a l'air sombre à cause de sa blessure. Il veut revenir sur la plage, peut-être se venger le mal qu'on lui a fait, bien qu'il dise qu'il va prendre l'air. Il ne veut pas qu'on le suive, mais Meursault l'accompagne quand même. C'est peut être qu'il soupçonne que Raymond va se venger sa blessure ou à cause de leur amitié qu'il le

suit. Ils retrouvent les deux Arabes se couchants derrière un gros rocher. Voulant lui empêcher de tuer son adversaire, Meursault lui prend son revolver et réussit à lui faire regagner le cabanon.

Le meurtre de l'Arabe.

A peine est il monté l'escalier de bois jusqu'au cabanon que Meursault éprouve le besoin de retourner sur la plage à cause de la chaleur insoutenable. Se dirigeant vers la source pour chercher un peu de fraîcheur, il trouve le type de Raymond se reposant seul au soleil. Mais, pour Meursault, c'est une histoire finie et il est venu là sans y penser.

Dès que l'Arabe le voit, il met sa main dans sa poche et Meursault serre le revolver dans son veston. On dirait qu'il soupçonne que l'Arabe va tirer son couteau pour lui faire du mal, et c'est à cause de cela qu'il a serré son revolver.

Comme le soleil brûlait si fort, Meursault fait un par en avant et l'Arabe tire son couteau et le lui présente dans le soleil. Aveugles de sueur à cause de la lumière, Meursault coince sa main sur le revolver et tire l'Arabe qui tombe et meurt. Et il tire encore quatre fois alors que son adversaire est hors d'état de combattre déjà pour des raisons très inconnus.

Il prévoit son malheur au moment où il commet le meurtre « et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur » (1 ch. 6 p.75).

Le dénouement.

Dans la deuxième partie du roman, on assiste aux conséquences des événements de la première partie.

L'arrestation et l'interrogatoire de Meursault.

Meursault est arrêté et interrogé plusieurs fois, d'abord sur son identité et ensuite sur sa mère. Il trouve son affaire et il ne voit donc pas la nécessité d'avoir un avocat. Mais on lui désigne un.

Son avocat vient le voir à la prison et l'avertit que son affaire est délicate, mais qu'il ne doute pas du succès s'il lui ait confiance et coopère avec lui. Il exprime de mécontentement sur l'insensibilité de Meursault le jour de l'enterrement de sa mère. Les réponses données par Meursault qu'il ne croit pas que la mort de sa mère a de rapport avec son affaire, ne plaisait pas à son avocat. Celui-ci est donc très agité parce qu'il ne reçoit pas la sorte de coopération qu'il s'attend de Meursault.

Meursault choisit même de répondre sans son avocat au cours d'un nouvel interrogatoire chez le juge. On le fait retracer sa journée ce qu'il fait, commençant au moment où il a noué une amitié avec Raymond jusqu'au moment où il a tué l'Arabe, sans rien cacher. Le juge a beau essayé de le faire regretter son acte, croire en Dieu et demander pardon pour son acte, il n'arrive pas. En prison, Meursault ne se rend pas compte de ses privations jusqu'au moment où Marie lui écrit pour l'avertir qu'elle n'est plus permise de lui rendre visite parce qu'elle n'est pas sa femme. Elle lui a rendu visite une fois seulement en prison.

Le procès.

Au cours du procès au palais de justice on questionne encore Meursault sur son acte de meurtre et sa mère. Il déclare qu'il a mis sa mère à l'asile parce qu'il manquait d'argent pour le faire garder et soigner, et qu'ils s'étaient habitués tous les deux à leurs vies nouvelles.

Le procureur lui reproche d'avoir paru insensible à l'enterrement de sa mère, punis de s'être baigné et d'être allé au cinéma le lendemain. Il l'accuse donc « d'avoir enterré sa mère avec un cœur de criminel » (2 ch.3 p. 109). Il remarque qu'il n'exprime pas de regret pour son acte et qu'à la veille, il n'en a point d'âme et que rien d'humaine, et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes » (1 ch. 4 p. 113) ne lui est accessible.

C'était Le directeur et le concierge de l'asile à Marengo, un employé des pompes funèbres et Thomas Perez qui ont témoigné d'ailleurs contre lui. Mais de l'autre côté, ces amis Céleste, Marie, le vieux Salamano, Mannon et Raymond témoignent tous en sa faveur.

Le procureur a l'avis que Meursault n'ait rien à faire avec une société dont il méconnaît les règles les plus essentielles. Il demande qu'on le fasse subir une peine capitale. Meursault plaide qu'il n'a pas eu l'intention de tuer l'Arabe et que c'était à cause du soleil. Son avocat plaide aussi avec lui.

Le jugement et la condamnation.

Ensuite le président annonce le jugement. Mais avant, Meursault a demandé à son avocat s'il y avait des chances en cas de jugement défavorable. Celui-ci lui dit que non et qu'on ne passait pas un jugement, comme cela, pour rien. Meursault est condamné à mort ; il aurait « la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français » (2 ch. 4 p. 119).

Au retour dans sa prison, Meursault est agité de plusieurs pensées : l'évasion, l'espoir de voir modifier la loi, le pouvoir auquel il ne finit pas renoncer, l'attente de l'aube fatale. Il a refusé de voir l'aumônier qui lui apporte des paroles de douceur et d'espoir. Mais celui-ci réussit à pénétrer dans la cellule. Pendant le dialogue qui s'engage, Meursault déclare qu'il ne croit pas en Dieu. Pour lui « aucune de ses certitudes ne valaient un cheveu de femme » (p. 131). Mais au départ de l'aumônier le condamné retrouve le calme.

Meursault comme le héros absurde.

Dans l'étranger de Camus il y a environ seize personnages en totale mais ici nous allons juste dans un sens bref parler de Meursault comme le personnage signifiant et le héros absurde. Le héros du roman est le personnage le plus signifiant par la singularité de ses caractères et par sa fonction dans l'histoire. En effet, ce sont les premiers, les caractères, qui précisent son rôle et qui lui préparent les moyens pour l'accomplir. Il est bizarrement passif qui agit, non selon ses convictions personnelles, mais selon la commodité. Sa passivité nous donne l'impression que l'on est devant un robot minutieusement dirigé par une télécommande. Ses opinions ne sont guère basés sur un raisonnement logique, il n'est pas

maître de lui même. Il est étranger à soi, et la vie ne le regarde pas, c'est effectivement pourquoi il garde le sang froid, même en risquant sa vie après avoir été condamné à mort. Tout lui est égal. C'est l'absurde.

Il est le personnage froid et insensible et indifférent, on le juge mal dans le quartier, parce qu'il a mis sa mère à l'asile de vieillards, et l'a abandonné à son sort jusqu'aux derniers moments de sa vie, mais cela lui paraît naturel puisqu'il n'a pas assez d'argent et puisqu'elle n'a rien à lui dire. Le protagoniste a une nature telle que ses besoins physiques dérangent ses sentiments. Même quand il a tiré le premier coup sur l'Arabe et il a attendu un peu, et sous l'influence de la plage rouge et du sentiment de la brûlure sur son front, il va tirer les quatre autres coups, Meursault n'en a pas, et n'écoute que son corps qui va le guider à commettre un crime, mais pour lui, tuer pour « argent » est tout a fait naturel.

La Structure Événementielle

Ayant évoqué les événements qui constituent le drame dans le roman, essayons de montrer l'enchaînement des événements pour construire la structure dramatique ou structure événementielle. Cet enchaînement narratif comporte trois niveaux de description à savoir, le niveau des fonctions, le niveau des actions et le niveau de la narration. Les actions qui se sont passées à la première partie du roman ont influencées la deuxième partie.

La structure ci-dessous nous donne une idée globale de la structure du drame.

Le tableau ici en haut nous démontre en bref toute l' histoire du texte

l' étranger et quelque idées sur la structure des événements.

La Base : la base de cette histoire commence avec la représentation du personnage de meursault sur les thèmes suivants de la: Mort de Mme Meursault, liberté de Meursault

Le Développement :Le plan du développement de ce texte se montre dans ces trois aspects qui concerne de manière très simples les activités sur les thèmes démontres ici bas. - Rapport entre Meursault et Marie, Amitié entre Meursault et Raymond, Dispute entre Raymond et sa maîtresse, Bagarre sur la plage.

L' Apogée: Meurtre de l'Arabe (fin de la liberté)

Le Dénouement: Arrestation et interrogatoire de Meursault, le Procès, le Jugement et la Condamnation

La Conclusion

L'impuissance de l'homme envers l'absurde est insupportable qui montre la faiblesse de l'homme sa libération. Comme les dadaïstes, l'annihilation totale et la mort deviennent la seule solution aux problèmes de vie. Jusqu'à aujourd'hui, l'humanité est entourée ou menacé par le non-sens, la souffrance, la solitude et l'impuissance de l'homme à s'échapper de l'absurde dans un monde imprégné du trauma, la crise, l'attente sans espoir, la haine et l'angoisse. La même humanité en voulant résoudre les problèmes commence par la réjection de Dieu et l'acceptation de la mort comme solution finale.

Camus en tant que penseurs et écrivain de la philosophie de l'absurde, c'est exprimée a travers l'Etranger sa pensée philosophique qui parle d'une relativité entre la vie et la mort. Une idée qui nous faire comprendre que toutes choses sont absolument, absurde. C'est en cherchant du sens a l'existence que l'homme s'est dénaturé, car la nature ne lui répond pas, elle est muette. D'où ce sentiment de l'absurde, qui est le résultat d'une séparation de l'homme avec le monde. En essayant de résoudre le problème, Camus a crée l'homme révolté en Meursault, un homme qui « non » quand il faut et « oui » quand il faut sans bouger de sa perception personnelle. Camus accepte donc l'absurde comme un destin humain, et il illustre cet accord qui a choisi à mourir qu'à vivre.

Maintenant la grande question reste, est –ce qu'il existe jusqu' aujourd'hui quelques éléments de l'absurde ou la futilité, la souffrance, la stupidité irrationalité et l'insensibilité dans le monde contemporaine ? La réponse reste toujours un « oui ». Nous avons jusqu'à présent une défaite de la pratique démocratique dans notre pays par exemple. Les politiciens chez nous sont très fières des mensonges qu'ils utilisent à convaincre les électeurs enfin qu'ils leurs voter et réalisent jamais la promesse qu'ils nous offrent.

Nous avons aussi le cas de Boko Haram ou nous voyons une annihilation totale, un mauvais groupe qui le bombardement des biens et la destruction des vies normale. Une autre menace de cette époque très absurde est celle des bandits qui continue à terroriser toutes régions ici au Nigeria.C'est vraiment absurde. Au Nigeria, nous avons aussi les militants « avengers » qui bombent les oléoducs et gazoducs nationaux même au détriment de citoyens innocents. Comme

démontrer dans l'étranger de Camus, on voit des gens aujourd'hui qui tuent leurs parents, leurs fils, des relations et les amis à cause de l'argent ou des choses mondaines.

Alors même avec beaucoup plus d'autre. Cela devient impératifs que l'homme doit apprendre a savoir-vivre dans un monde irrationnel, mener une simple comme Meursault en oubliant le monde et ses problèmes et refuser a ne pas confondre aux codes sociétales qui sont contre le sentiments de soi, être prêts à avouer aux conséquences de vie, voire les choses comme ils et soit capables de prendre son destin dans son destin dans son propre main sans aucune interférence naturelle ou psychologique.

Selon Thomas Moore, l'homme est tout seul dans ce monde dénué de sens et ses actions sont gouverné ou dominé par le destin. Donc, le sens littéraire du destin est fait la manière l'homme a été programmé.

Reference

Albert Camus, *L'Etranger*, Gallimard, Paris, 1957. Nos références sont données à partir de l'édition Gallimard.

Albert camus, *L'Etranger*, Paris, Éditions Gallimard Folio, 1942

Albert camus, *Le mythe de Sisyphe*, Paris. Éditions Gallimard Folio, 1942

Albert Camus, *l'homme révolté*, Paris : Gallimard Folio, 1988.

Catherine Kerbrat– Orecchioni, *l'Énonciation de la subjectivité dans le langage*, Paris, A. Colin, 1980.

Lagarde et Michard, *Collection littéraire*, Londres : Harrap & co.ltd 1967

Lagarde et Michard, *XXe siècle, les Grands Auteurs Français, Anthologie et Histoire Littéraire*, Paris : Bordas, 1988

Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2009

Madeleine Waddington, *Portraits Albert Camus*, Paris, Hachette, 1994

Michelle Bouty, *Dictionnaire des œuvres et des thèmes de la littérature française*, Hachette Paris. 1990

Ploquin, Françoise, *Albert Camus, le sentiment de l'absurde et le révolté*, Paris :Hachette, 2000

Sartre, Jean-Paul, *La Nausée*, Paris : Edition Gallimard, Collection Folio, 1938

Sigmund Freud, *Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient*, Paris, Gallimard.